

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6613569>

УДК 378

ОПТИМИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ НА ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТАХ ПО ХИМИИ

Р.Р. Ильясова,

к.х.н., доц.,

БашГУ,

г. Уфа

Аннотация: Проблема оптимизации подготовки усвоения знаний студентов по химии многогранна и требует создания внутренних и внешних условий обучения, при которых у обучающихся формируется способность воспринимать учебную информацию в полном объеме.

Автором статьи предложены методы активного слушания учебной информации студентами, которые положительно влияют на активный познавательный интерес обучающихся к материалу занятий. Автором показано значение некоторых факторов, путей их создания на подготовку обучающихся к усвоению знаний. Изучаемый вопрос является комплексным и часто значение ряда факторов недооценивается, поэтому особое внимание направлено на те приемы, которые упоминаются редко и не учитываются, либо используются несистемно. Проблема особенно актуальна в первый год обучения, когда студенты еще не обладают необходимым уровнем самостоятельности в учебно-познавательном труде.

Ключевые слова: оптимизация подготовки усвоения знаний, принципы и методы обучения, активное слушание, химический диктант

OPTIMIZATION OF STUDENTS' KNOWLEDGE TRAINING IN LABORATORY WORKS IN CHEMISTRY

R.R. Ilyasova,

Ph.D., Associate Professor,

BashGU,

Ufa

Annotation: The problem of optimizing the preparation of the assimilation of students' knowledge in chemistry is multifaceted and requires the creation of internal and external learning conditions under which students develop the ability to perceive educational information in full.

The author of the article proposes methods of active listening to educational information by students, which positively influence the active cognitive interest of students in the material of the classes. The author shows the importance of some factors, the ways of their creation on the preparation of students for the assimilation of knowledge. The issue under study is complex and often the value of a number of factors is underestimated, therefore, special attention is directed to those techniques that are rarely mentioned and are not taken into account, or are used unsystematically. The problem is especially relevant in the first year of study, when students do not yet have the necessary level of independence in educational and cognitive work.

Keywords: optimization of knowledge acquisition training, principles and methods of teaching, active listening, chemical dictation

В век модернизации современного общества одной из задач системы образования становится всемерное развитие обучающихся, формирование и развитие умений и навыков принимать самостоятельные решения в порой нестандартных ситуациях [1-8].

Усвоение знаний начинается с восприятия информации, на основании которой в последующем и формируются базовые представления по предмету. Степень восприятия зависит от его широты, глубины, полноты. Осознанное восприятие и понимание смысла полученных знаний может быть успешным только при необходимой предварительной подготовке, создании внутренних и внешних условий обучения. В российской системе образования принципы и методы обучения предусматривают логическое усложнение знаний от простого к сложному, научность и доступность знаний, что невозможно без интеллектуальной подготовки обучающихся.

Вопрос о подготовке обучающихся к восприятию знаний привлекал внимание педагогов всегда и остается актуальным до сих пор: Чернобильская Г.М., Иванова Р.Г., Пак М.С., Зайцев О.С., Буланова-Топоркова М.В. и другие ученые – педагоги посвятили данной проблеме свои многочисленные труды [2-7]. Сама проблематика данного вопроса не вызывает сомнений, однако пути достижения подготовки обучающихся к усвоению знаний до сих пор вызывают вопросы, предлагаются различные варианты решения данной проблемы. Следует отметить, что часто самими педагогами необходимость подготовки обучающихся к восприятию знаний не учитывается: для большинства педагогов это воспринимается лишь как формальная организация группы обучающихся к занятию (проверка домашнего задания, наличие отсутствующих в группе, мела, тряпки и т.д.), редко обосновывается цель урока, раскрывается план урока и т.д.

Задача вводно-организационной части урока заключается в создании внешних и внутренних условий, благодаря которым у обучающихся формируется готовность к восприятию и пониманию учебного материала с его полным усвоением. Проблема подготовки студентов к усвоению знаний актуальна на протяжении всего учебного процесса студента в ВУЗе, однако является наиболее острой в первый год обучения студентов, когда происходит становление личности студента, студентам не хватает навыков самостоятельности в учебно-познавательном процессе и требуется внешнее руководство учебной деятельностью студента.

Готовность студента к восприятию информации зависит от его личностных характеристик, приобретенных ранее навыков и умений: читать и выделять главное из общего материала, записывать необходимую информацию, уметь решать расчетные задачи, активно слушать, работать с текстом, словарями и справочниками и т.д. При этом одним из способов оценки владения подобными умениями и навыками является способность к самоконтролю. При этом важно не просто приобрести необходимые для обучения умения, но и перевести их в соответствующие навыки. Часто педагоги обучают учащихся владеть вышеуказанными умениями и навыками только в начальной школе без последующего развития в старших классах средней школы, что в ряде случаев становится препятствием для дальнейшей успешной учебы в высших учебных заведениях.

Одним из необходимых навыков для успешной учебно-познавательной деятельности студентов в ВУЗе является развитие продуктивности слухового восприятия информации и формирование навыков активного слушания учебного материала.

Продуктивность слуховой деятельности зависит от многих факторов, в частности, создание мотивации к активному слушанию (изложение учебного плана занятия, выводы по итогам занятия, аргументированное применение наглядных пособий на занятии); эмоциональность, логичность, темп и культура речи педагога, наличие обратной связи со студентами, одновременно доступность и научность излагаемого педагогом материала. Не менее важным является развитость объема слухового восприятия студента, стремление понять, выделить главное в материале, составить план прослушанного учебного материала, умение пользоваться составленным студентом планом на занятии, умение быстро фиксировать материал (писать конспект, уравнения реакций, решение расчетных задач и т.д.), критический подход в восприятии информации для установления логичности выводов.

Для формирования у студентов активности слушания можно проводить беседы. Проводя беседу, педагог может рассказать, как влияет активное слушание на общую успеваемость студента, чем отличается активное слушание от пассивного, что важно научиться не отвлекаться во

время занятий на посторонние разговоры, в то же время сосредоточить внимание на умении выделить главное в учебном материале и сделать соответствующие выводы по теме занятия. Педагог может объяснить, что уметь понять материал по теме занятия – значит научиться разделять материал на части, выявить главное в каждом разделе, зафиксировать в виде записей в лабораторном журнале, произвести необходимые расчеты, проанализировать полученную информацию.

Формированию и развитию умению студентов активно слушать способствует и написание слуховых химических диктантов. Химический диктант следует рассматривать как специальное упражнение для увеличения объема слуховой памяти студентов, разработки навыков понимать язык химии. Химические диктанты имеют большое значение для установления взаимосвязи между понятиями и обобщаемыми фактами, между качественными и количественными сторонами химических объектов, между символикой и номенклатурой неорганических веществ, между различиями с сходством понятий «вещество», «элемент» и т.д., позволяют педагогу за короткое время провести оценку знаний студентов. Химические диктанты могут быть словесными, с включением графиков, несложных расчетов, справочных данных и т.д. Химический диктант должен быть доступен по смыслу, с постепенным увеличивающимся и усложняющимся объемом информации. Химические диктанты можно проводить по каждой общей и неорганической химии. Химические диктанты были проведены на 1 курсе химического факультета Башкирского государственного университета. Как показали результаты, если первый диктант тяжело воспринимался на слух, то в последующем вопросы диктантов стали на слух легче, т.е. сформировалась привычка воспроизводить услышанное ранее химическую информацию письменно. В ходе написания слуховых химических диктантов параллельно развивались способность воспринимать большой объем информации совместно с более полным пониманием материала темы. Данные качества необходимы при написании студентами тезисов, статей, курсовых работ. Ограничиваться только написанием химического диктанта мало, необходимо использование и других видов упражнений – коллоквиумов, компьютерных тестов, письменных контрольных работ и т.д.

Тем не менее, как показал педагогический эксперимент, развитие слуховых восприятий тесно связано с довольно резким снижением интереса студентов списывать ответы друг у друга при оптимальной организации педагогом написания химического слухового диктанта, а также с формированием и развитием зрительной памяти. Ушинский К.Д. писал: «Чем более органов наших чувств принимает участие в восприятии какого-нибудь впечатления, тем прочнее эти впечатления ложатся в нашу механическую, нервную память...»

Одновременное развитие слуховой и зрительной памяти студентов способствует увеличению скорости написания конспектов лекций, записей в лабораторных журналах, способности глубоко анализировать и понимать учебную информацию.

Эксперименты показали, что активное слушание студентами учебной информации и хорошая успеваемость студентов часто взаимосвязаны. Однако студенты – первокурсники часто не умеют активно слушать, отвлекаются на посторонние темы во время лабораторных занятий, в результате материал, пройденный на занятиях, воспринимается поверхностно и приходится в домашних условиях повторять уже изученный материал, иногда довольно сложный без помощи педагога, объем домашней работы увеличивается, учебный материал усваивается тяжело и часто не в полном объеме.

Исходя из вышеуказанного, педагогу для успешного усвоения студентами материала необходимо в ходе обучения систематически последовательно напоминать студентам активно слушать учебный материал, применяя различные методы, способствовать активизации мыслительной деятельности студентов, развивать соответствующие учебные умения и навыки.

Сам процесс формирования и развития активного слушания учебного материала следует рассматривать как формирование у студентов интеллектуальных умений и навыков, положительно влияющих на скорость формирования и развития других учебных умений и навыков студентов, способствующих развитию внимательности, пониманию химического языка, формированию и развитию длительной памяти, непроизвольного запоминания учебной информации, в целом способствует повышению химической грамотности студентов.

Список литературы

- [1] Педагогические технологии. / М.В. Буланова-Топоркова и др. – Москва: Владос. 2006. 330 с.
- [2] Васильева П.Д. Обучение химии. / П.Д. Васильева, Н.Е. Кузнецова – Санкт-Петербург: КАРО. 2003. 121 с.
- [3] Зайцев О.С. Методика обучения химии. / О.С. Зайцев – Москва: Владос. 1999. 380 с.
- [4] Общая методика обучения химии. / Р.Г. Иванова и др. – Москва: Дрофа. 2008. 320 с.
- [5] Кульневич С.В. Анализ современного урока. / С.В. Кульневич, Т.П. Лакоценина – Москва: Учитель. 2003. 225 с.

- [6] Пак М.С. Алгоритмика при изучении химии. / М.С. Пак – Москва: Владос. 2004. 110 с.
- [7] Пак М.С. Дидактика химии. / М.С. Пак – Москва: Владос. 2004. 315 с.
- [8] Чернобильская Г.М. Методика обучения в средней школе. / Г.М. Чернобильская – Москва: Владос.2004. 335 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Pedagogical technologies. / M.V. Bulanova-Toporkova and others – Moscow: Vlados. 2006. 330 p.
- [2] Vasilyeva P.D. Teaching chemistry. / P.D. Vasilyeva, N.E. Kuznetsova – St. Petersburg: KARO. 2003. 121 p.
- [3] Zaitsev O.S. Methods of teaching chemistry. / O.S. Zaitsev – Moscow: Vlados. 1999. 380 p.
- [4] General methodology for teaching chemistry. / R.G. Ivanova and others – Moscow: Bustard. 2008. 320 p.
- [5] Kulnevich S.V. Analysis of the modern lesson. / S.V. Kulnevich, T.P. Lakotsenina – Moscow: Teacher. 2003. 225 p.
- [6] Pak M.S. Algorithms in the study of chemistry. / M.S. Pack – Moscow: Vlados. 2004. 110 p.
- [7] Pak M.S. Didactics of chemistry. / M.S. Pack – Moscow: Vlados. 2004. 315 p.
- [8] Chernobelskaya G.M. Methods of teaching in secondary school. / G.M. Chernobelskaya – Moscow: Vlados.2004. 335 p.

© *P.P. Ильясова, 2022*

Поступила в редакцию 7.04.2022
Принята к публикации 25.04.2022

Для цитирования:

Ильясова Р.Р. Оптимизация подготовки усвоения знаний студентов на лабораторных работах по химии // Инновационные научные исследования. 2022. № 4-2(18). С. 101-106. URL: <https://ip-journal.ru/>